

Binnengekomen boeken

Subsidie-Info 1990
Uitgever: Delwel B.V., Den Haag
Prijs: f 25,-

Het huwelijk
Financiële, fiscale en juridische
gevolgen, 2e herziene druk
Kluwer Belastingwijzers nr. 15
Rob Verstraaten, Joop Tegelaar
Uitgever: Kluwer B.V., Deventer
Prijs: f 26,50

Ventura Publisher 2.0
Richard J. Jantz
Uitgever: Academic Service,
Schoonhoven
Prijs: f 55,-

Werken met SuperCalc5
James Perry, Joseph G. Lateer
Uitgever: Academic Service,
Schoonhoven
Prijs: f 68,-

Werken met FrameWork III
Armand St.-Pierre
Uitgever: Academic Service,
Schoonhoven
Prijs: f 45,-

De kleine MS Word 5 gids
Brian L. Pfaffenbreger
Uitgever: Academic Service,
Schoonhoven
Prijs: f 19,50

1-2-3 Handboek
Speciale Editie QUE
Uitgever: Academic Service,
Schoonhoven
Prijs: f 125,-

Werken met Harvard Graphics
Stephen W. Sagman, Jane Graver
Sandler
Uitgever: Academic Service,
Schoonhoven
Prijs: f 58,-

De kleine dBase IV gids
Deborah L. Stone
Uitgever: Academic Service,
Schoonhoven

Prijs: f 19,50

Werken met PageMaker
C. J. Weigand
Uitgever: Academic Service,
Schoonhoven
Prijs: f 58,-

Fiscaal Juridisch Memo 1990
Uitgever: Kluwer B.V., Deventer
Prijs: f 18,-

De kas-analyse en de chi-
kwadraattoets
Theorie en praktijk
R. N. J. Kamerling,
G. W. J. M. Kampschöer
Uitgever: Gouda Quint B.V., Arnhem

Fusies en fiscus in kort bestek
Mr. A. P. van Baar
Uitgever: Kluwer B.V., Deventer
Prijs: f 65,-

Jaarboek voor de Belastingdienst en
de Belastingadviespraktijk 1990
J. Hoogeweg, E. W. Nijgh
Uitgever: Noorduijn B.V. Arnhem
Prijs: f 51,75

Praktijk Registeraccountants 90/91
Uitgever: Delwel Uitgeverij B.V.
Den Haag
Prijs: f 69,50